

УДК 616.91(470.57)

**WORKING OUT THE STRUCTURE OF THE DATABASE ON HFRS EPIDEMIC
MANIFESTATIONS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7035730>**Porshakov A.,***Candidate of Biological Sciences, senior researcher at the Laboratory of Epizootological Monitoring
Federal Government Health Institution "Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe",
Russian Federation***Mochalkin P.,***Candidate of Medical Sciences, Chief Medical Officer at the State Budgetary Health Institution Republican
Center of Disinfection, the Ministry of Health of the Republic of Bashkortostan, Russian Federation***Ivanova A.***Candidate of Medical Sciences, researcher Federal Government Health Institution
"Russian Research Anti-Plague Institute "Microbe", Russian Federation***РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЛПС В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН****Поршаков А.М.,***кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории эпизоотологического монито-
ринга ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»
Роспотребнадзора, Россия***Мочалкин П.А.***кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции»
МЗ Республики Башкортостан, Россия***Иванова А.В.***кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории санитарной охраны и ЧС ФКУЗ «Россий-
ский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора, Россия***Abstract**

The database is designed for accumulation, storage, and obtainment of information regarding HFRS morbidity rates in the territory of Bashkortostan. Its framework is constituted by the epidemiological data from the Rospotrebnadzor Administration in the Republic of Bashkortostan, State Budgetary Health Institution "Republican Center of Disinfection" of the Ministry of Health in the Republic of Bashkortostan, Federal Budgetary Health Institution "Center of Hygiene and Epidemiology in the Republic of Bashkortostan" over the period of 2007-2017, as well as official statistics of the Rospotrebnadzor, including the data contained in the Form No1 "Information on infectious and parasitic diseases". The database incorporates the information on 54 districts of the Republic of Bashkortostan over the period of 2007-2017 for 18606 cases of HFRS infection. The data is stored in tabular form. Database management is performed through Arc GIS software. There is an alternative way to access and carry out work with tables/ spreadsheets using database management system – Access, which is a part of Microsoft Office application. Visualization of information on HFRS morbidity in the Republic of Bashkortostan is performed in ArcMap application on ArcGIS 10.1 platform with spatial extension up to administrative district and time extension up to one month.

Аннотация

Разработанная база данных предназначена для накопления, хранения и получения информации по заболеваемости ГЛПС на территории Республики Башкортостан. Используются эпидемиологические данные Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Роспотребнадзора за период 2007–2017 гг., а также официальной статистики Роспотребнадзора, в том числе данные формы № 1 государственной статистики «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях». Общий объем базы данных включает в себя информацию по 54 районам Республики Башкортостана за период с 2007 по 2017 год по 18606 случаям заболевания ГЛПС. Информация хранится в табличной форме. Управление базой данных осуществляется программой на платформе Arc GIS. Возможен альтернативный доступ и работа с таблицами с привлечением системы управления базами данных Access, входящей в состав офисного приложения Microsoft Office. Визуализация информации по заболеваемости ГЛПС в Республике Башкортостан производится в приложении ArcMap на платформе ArcGIS 10.1. с пространственным разрешением до административного района и временным разрешением в 1 месяц.

Keywords: hemorrhagic fever with renal syndrome, morbidity rates, Republic of Bashkortostan, database.**Ключевые слова:** геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, показатели заболеваемости, Республика Башкортостан, база данных

Введение

В последние десятилетия на территории Республики Башкортостан сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) [1–5]. Основой предупреждения заболеваний ГЛПС являются меры неспецифической профилактики, в том числе поселковая, полевая дератизация и дезинфекция с привлечением средств из бюджета Республики Башкортостан [6–8]. Профилактические (противоэпидемические) мероприятия проводятся, в основном, на административных территориях, характеризующихся высокими показателями заболеваемости ГЛПС [9, 10]. Однако, несмотря на значительные ежегодные объемы профилактических работ (барьерная и поселковая дератизация), их противоэпидемическая эффективность носит кратковременный характер [11]. Для повышения эффективности противоэпидемических работ на территории г. Уфы в 2010–2017 гг. применена новая тактика неспецифической профилактики ГЛПС, основанная на концентрации дезинфектологических работ, в том числе дератизации и дезинфекции, на участках с высоким и очень высоким риском заражения ГЛПС [12]. При этом обоснована перспективность применения баз данных эпидемических проявлений ГЛПС для установления участков высокого риска заражения ГЛПС на всей территории Республики Башкортостан [13]. Показана также высокая эффективность применения электронных баз данных (БД) и геоинформационных технологий для повышения эффективности управления эпидемиологической обстановкой за счет оперативного принятия управленческих решений при планировании и проведении профилактических (противоэпидемических) мероприятий [14–16]. Широкое внедрение в практику эпидемиологического надзора баз данных эпидемических проявлений ГЛПС с применением геоинформационных технологий предусмотрено в рамках реализации «Плана комплексных мероприятий по стабилизации заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом населения Республики Башкортостан в 2017 г.», который утвержден Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А. Ю. Поповой 31.03.2017 г.

Целью настоящего исследования являлось разработка структуры базы данных эпидемических проявлений ГЛПС в Республике Башкортостан в 2010–2017 гг.

Материал и методы

Для создания базы данных использованы данные по заболеваемости ГЛПС (по месяцам, годам) Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Роспотребнадзора за период 2010–2017 гг., а также официальной статистики Роспотребнадзора, в том числе «Федерального центра гигиены и эпидемио-

логии» Роспотребнадзора и данные формы №1 государственной статистики «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях». За период 2009–2011 гг. также использовали персонифицированные данные 5030 больных ГЛПС (населенный пункт с указанием его географических координат). Картографической основой послужила цифровая карта административного деления Российской Федерации. Визуализация информации, находящейся в базе данных по заболеваемости ГЛПС в Республике Башкортостан, производится в приложении ArcMap на платформе ArcGIS 10.1 с пространственным разрешением до административного района и временным разрешением в 1 месяц. В качестве программного обеспечения использовались также аналитическая платформа Deductor Professional и геоинформационная система Arc GIS.

Результаты и обсуждение

При создании базы данных заболеваемости ГЛПС в Республике Башкортостан [17] использовалась информация, хранившаяся на бумажных носителях (формуляры приема биологического материала от людей), которая первично вводилась вручную, а затем была преобразована в подходящий для обработки цифровой формат. В базе данных информация хранится в табличной форме. Первичный ввод данных осуществлялся в программе Excel, входящей в состав офисного приложения Microsoft Office. Затем, в соответствии с разработанной формой, таблицы были экспортированы в созданную БД в реляционной системе управления базами данных (СУБД) MS Access, входящей в состав офисного приложения Microsoft Office. При создании базы данных по эпидемическим проявлениям ГЛПС в Республике Башкортостан в 2007–2017 гг. применена послойная организация пространственных данных, где каждый слой содержит объекты определенного вида, объединенные общими характеристиками. При такой организации базы данных каждый ее компонент является самостоятельной единицей, что позволяет использовать тематические слои, таблицы и другие компоненты по отдельности или все вместе. Картографической основой послужила цифровая карта административного деления Российской Федерации.

Привязка информации по случаям заболеваемости ГЛПС к административно-территориальным единицам выполнена по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) субъектов РФ второго порядка. ОКАТО является общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления и входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации. Данная привязка, в отличие от привязки по названию, административно-территориальной единицы позволяет избежать ошибочного отображения информации в одноименном районе другой области. Наполнение электронной БД атрибутивной информацией проводилось по архивным материалам и данным оперативной информации. Общий объем базы данных включает в себя информацию по 54 районам Республики Башкортостан за период с

2007 по 2017 год по 18606 случаям заболевания ГЛПС. Дальнейшее пополнение базы данных и многоуровневый анализ накопленной информации может использоваться в разработке прогноза эпидемиологической ситуации по ГЛПС на территории РФ. Представленная база данных предназначена для накопления, хранения и анализа содержащейся в ней информации. Ввод данных осуществляется в программе Excel в соответствии с разработанной формой таблиц или непосредственно в базу данных. Доступ и работа с таблицами возможны так же с использованием СУБД MS Access. Введение SQL – запроса позволяет совершать операции над всеми записями и формировать всевозможные выборки для последующей статистической обработки. Преимущества работы с таблицей Excel заключаются в том, что возможны копирование и замена нескольких полей или записей, что ускоряет ввод данных с клавиатуры.

Послойная структура базы данных эпидемических проявлений ГЛПС в Республике Башкортостан в 2007–2017 гг. представлена логической моделью, которая содержит в себе описание наборов данных:

1. Единица АД (административно-территориальное деление):

- содержат названия единиц АД (государств, субъектов РФ, районов, округов и т.д.);
- границы (административные единицы разного порядка, протяженность границ);
- площадь единиц АД.

2. Административный район:

- содержит названия районов субъекта РФ, ОКАТО субъектов РФ второго порядка;

3. Населенные пункты:

- содержит названия городов, поселков городского и сельского типов, прочие поселения;
- поселения, не выраженные в масштабе карты: малые города и поселки, постоянные стоянки юрт, чумов, отдельные двory (хутора);
- элементы планировки населенного пункта: кварталы и части кварталов, садовые участки, огороды, озелененные территории.

4. Гидрография:

- содержит информацию по рекам, каналам, береговой линии водоемов;
- естественные источники (ключи, родники), мелкие острова и малые водохранилища;
- полигоны водохранилищ, разливов, озер и прудов.

5. случаи заболевания ГЛПС в Республике Башкортостан за период с 2007 по 2017 год.

Персонифицированная информация о 5030 случаях заражения ГЛПС в 2009–2011 гг. была также внесена в базу географических данных электронной карты Республики Башкортостан. В результате получен слой точечных объектов, отображающих места заражений населения ГЛПС с точной пространственной привязкой (рисунок). Места с наибольшим скоплением случаев заражения рассматриваются как территорию с высокой вероятностью заражения постоянных и временных континентов населения.

Рис. Картограмма со слоем точечных объектов, отображающих места заражений населения ГЛПС в Республике Башкортостан.

Заключение

Разработанная структура базы эпидемических проявлений ГЛПС в Республике Башкортостан в 2007–2017 гг. предназначена для оценки эпидемиологического риска заболеваемости ГЛПС. Все исходные данные сгруппированы таким образом, чтобы обеспечить полную совместимость с ГИС и аналитическими системами для дальнейшей оценки основных категорий эпидемиологического риска. Структура базы данных позволяет оперативно оценивать пространственные особенности распределения месячных и годовых показателей заболеваемости ГЛПС по административным единицам, отдельным населенным пунктам, выполнять геокодирование территорий с помощью карт плотности заражений, выявлять участки высокого риска заражения. Все это в целом открывает перспективу реализации направленной защиты конкретных контингентов риска путем упреждающего проведения профилактических (противоэпидемических) мероприятий на участках с высоким риском заражения ГЛПС. Оперативные возможности базы данных представляют также большой практический интерес для оценки общей численности контингентов высокого риска заражения и определения объемов их вакцинации при внедрении в практику эпидемиологического надзора ГЛПС–специфической профилактики [18, 19]. Базы данных эпидемических проявлений ГЛПС в Башкортостане может быть использована в качестве прототипа для создания единого информационного банка данных по заболеваемости природно-очаговыми инфекционными болезнями бактериальной, риккетсиозной и вирусной природы на всей территории Российской Федерации.

Конфликт интересов: Авторы данной статьи сообщают об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы:

1. Онищенко Г.Г. Контроль за инфекционными заболеваниями – стратегическая задача здравоохранения России в XXI веке // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2002. – №6. – С.4–16.
2. Магазов Р.Ш., Минин Г.Д., Хунафина Д.Х., Степаненко А.Г. История изучения и современное состояние проблемы ГЛПС в Республике Башкортостан // Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: актуальные проблемы эпидемиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики. Под ред. акад. АН РБ Р.Ш. Магазова. – Уфа: Гилем. 2006. – С.5–15.
3. Алехин Е. К., Камилев Ф. Х., Хунафина Д. Х., Валишин Д.А., Шайхуллина Л.Р., Мурзабаева Р.Т., Галиева А.Т., Бурганова А.Н., Хабелова Т.А., Старостина В.И., Сыртланова Г.Р. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом // Медицинский вестник Башкортостана. 2013. –Т.8. – № 5. – С.24–31.
4. Иванова А.В., Попов Н.В., Пакскина Н.Д., Кузнецов А.А., Матросов А.Н., Шилов М.М., Мочалкин П.А., Корнеев М.Г., Топорков В.П. Эпидемиологическая активность природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом

на территории Российской Федерации в 2013–2017 гг. и прогноз на 2018 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. – №1. – С.10–21. DOI: 10.21055/0370-1069-2018-1-16-21.

5. Транквиловский Д.В., Царенко В.А., Жуков В.И. Современное состояние эпизоотологического мониторинга за природными очагами инфекций в Российской Федерации // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2016. – № 2. – С.19–24.

6. Минин Г.Д., Коробов Л.И., Валева В.Т., Рожкова Е.В. Организация неспецифической профилактики ГЛПС на эндемичной территории в Республике Башкортостан // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2013. – №2. – С.50–53.

7. Мочалкин П.А., Мочалкин А.П., Степанов Е.Г., Фарвазова Л.А. Тактика неспецифической профилактики ГЛПС в Республике Башкортостан в 2012–2017 гг. // Проблемы особо опасных инфекций. 2018. – №2. – С. 73–78. DOI: 10.21055/0370-1069-2018-2-73-78

8. Шестопалов Н.В. Задачи дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия человека // Дезинфекционное дело. 2004. – № 4. – С. 20–24.

9. Коробов Л.И., Минин Г.Д., Нургулиева Р.Г., Степаненко А.Г., Мустафин И.М. О заболеваемости и профилактике ГЛПС в Республике Башкортостан // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2001. – №4. – С.58–60.

10. Мочалкин П.А., Мочалкин А.П., Степанов Е.Г., Фарвазова Л.А., Попов Н.В. Пространственные особенности распределения показателей заболеваемости ГЛПС на территории Республики Башкортостан в 2010–2015 гг. // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2017. – Том.16. – № 4. – С.81–86. DOI:10.31631/2073-3046-2017-16-4-81-86.

11. Такаев Р.М., Кучимова Н.А., Мавлютов О.М. Профилактика инфекционных заболеваний в Республике Башкортостан // Дезинфекционное дело. 2009. – №3. – С.37–39.

12. Мочалкин П.А., Мочалкин А.П., Степанов Е.Г., Фарвазова Л.А., Попов Н.В. Повышение эффективности неспецифической профилактики в природных очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом на территории Республики Башкортостан // Дезинфекционное дело. 2018. – № 2. – С. 55–60.

13. Иванова А.В., Сафронов В.А., Степанов Е.Г., Мочалкин П.А., Попов Н.В. Выявление участков высокого риска заражения ГЛПС на территории Республики Башкортостан с применением ГИС-технологий // Проблемы особо опасных инфекций. 2016. – №2. – С. 40–44. DOI: 10.21055/0370-1069-2016-2-40-44.

14. Солнцев Л.А., Зайцева Н.Н., Ефимов Е.И. Электронная система хранения, представления и анализа эпидемиологической информации в масштабе федерального округа // Современные технологии в медицине. 2017. –Т.9. – № 4. – С.170–176. DOI:10.17691/stm 2017.94.21

15. Попова А.Ю., Кутырев В.В., Балахонов С.В. Ежлова Е.Б., Демина Ю.В., Пакскина Н.Д., Щучинов Л.В., Попов Н.В., Косилко С.А., Дубровина В.И., Корзун В.М., Михайлов Е.П., Мищенко А.И. Денисов А.В., Рождественский Е.Н., Бугоркова С.А., Ерошенко Г.А., Краснов Я.М., Топорков В.П., Слудский А.А., Раздорский А.С. Матросов А.Н., Поршаков А.М., Лопатин А.А., Щербакова С.А. Координация мероприятий противочумных учреждений Роспотребнадзора по оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в 2016 г. // Проблемы особо опасных инфекций. 2016. – №4. – С.5–10. DOI: 10.21055/0370-1069-2016-4-5-10.
16. Коренберг Э.И. Пути совершенствования эпидемиологического надзора за природноочаговыми инфекциями // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2016. – Т.15. – № 6. – С. 18–29. DOI: 10.31631/2073-3046-2016-15-6-18-29.
17. Поршаков А.М., Фарвазова Л.А., Иванова А.В., Попов Н.В., Мочалкин П.А., Корнеев М.Г., Степанов Е.Г. Эпидемические проявления ГЛПС в республике Башкортостан в 2007-2017 гг. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2019620892, 29.05.2019. Заявка № 2019620861 от 21.05.2019.
18. Ткаченко Е.А., Бернштейн А.Д., Окулова Н.М., Иванов А.П., Ишмухаметов А.А., Пиликова О.М., Транквилевский Д.В., Бахтина В.А. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (история, проблемы и перспективы изучения) // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2016. – Т.15, №3. – С.23–33. DOI:10.31631/2073-3046-2016-15-3-23-34.
19. Ткаченко Е.А., Бернштейн А.Д., Дзагурова Т.К., Морозов В.Г., Слонова Р.А., Иванова Л.И., Транквилевский Д.В., Крюгер Д. Актуальные проблемы геморрагической лихорадки с почечным синдромом // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2013. – №1. – С.51–58.